

АЛЬМУХАМЕДОВА Ольга Анатольевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: oalmukhamedova@mail.ru*

ЛЕСНОЙ ТУРИЗМ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Лесные массивы важны для туризма, поскольку первичная природа является идеальной площадкой для пеших прогулок, кемпинга, глэмпинга, наблюдения за птицами и животными, катания на велосипедах и других мероприятий и событий, связанных с туризмом. Факт исследования лесных массивов и иных диких, первозданных мест содействует лучшему пониманию и оценке природы людьми, что в свою очередь способствует защите окружающей среды. Леса занимают важное место в Целях устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой ООН в 2017 году, обеспечивающие средства к существованию около 1,6 млрд. чел. В статье рассмотрены субиндикаторы достижения ЦУР 15 «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия», связанные с устойчивым лесопользованием Российской Федерации, характеризующие период 6 лет на основании данных, представленных Отчетом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO) о Глобальной оценке лесных ресурсов и Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации. В результате исследования определена динамика выполнения Задачи 15.2 ЦУР. Выполнено сопоставление периодов посещаемости экотроп и маршрутов на территории государственных природных заповедников и национальных парков федеральных округов, определен уровень инвестирования на охрану и рациональное использование земель, лесных ресурсов и природоохранных территорий Российской Федерации.

Ключевые слова: *туризм, устойчивое развитие, лесные пожары, рациональное использование природных ресурсов, охраняемые природные территории*

Для цитирования: Альмухамедова О.А. Лесной туризм как неотъемлемая составляющая устойчивого развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 60–69. DOI: 10.5281/zenodo.7089344.

Дата поступления в редакцию: 11 июля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Olga A. ALMUKHAMEDOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics; e-mail: oalmukhamedova@mail.ru*

FOREST TOURISM AS AN INTEGRAL PART OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. *Primeval nature and forest areas are important for hiking, camping, glamping, bird and animal watching, biking and other tourism-related activities and events for tourism. The fact of exploring forests and other wild, pristine places contributes to a better understanding and appreciation of nature by people, which in turn contributes to the environment protection. Forests feature prominently in the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations in 2017, supporting the livelihoods of about 1.6 billion people. “Protection and restoration of terrestrial ecosystems and promotion of their rational use, rational forest management, combating desertification, halting and reversing the process of land degradation and halting the process of loss of biological diversity” is Sustainable Development Goal 15. The article considered the sub-indicators of SDG 15 related to the sustainable forest management of the Russian Federation. The research results obtained by is based on data for the period of 6 years provided by the Report of the Food and Agriculture Organization of the United Nations on the Global Forest Resources Assessment and the Federal Forestry Agency of the Russian Federation. As a result of the study, the author has determined the dynamics of achieving SDG 15, has compared the visitation periods for ecopaths and routes on the reserved territories, has determined the level of investment in the protection and rational use of land, forest resources and nature conservation areas of the Russian Federation.*

Keywords: *tourism, sustainable development, forest fires, rational use of natural resources, protected natural areas*

Citation: Almukhamedova, O. A. (2022). Forest tourism as an integral part of sustainable development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 60–69. doi: 10.5281/zenodo.7089344. (In Russ.).

Article History

Received 11 July 2022

Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время для устранения негативных последствий цифровой жизни и пандемии COVID-19 лесные экосистемы предлагаются в качестве нефармакологической терапевтической среды, при этом лесная терапия является ведущей тенденцией в области профилактической и дополнительной медицины, нашедшая выход в таком направлении как лесной туризм [3].

Более эффективное использование лесов в целях туризма и оздоровления привлекло внимание скандинавских ученых, предлагающих создание туристского продукта, включающего в себя физическую активность и отдых, снятие стресса в лесу, использование лесных ресурсов (в пищу, материалы для рукоделия), в том числе и обучающие мероприятия, связанные с тем, каким образом рационально использовать природные ресурсы [5, 6].

Согласно Основному отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций о Глобальной оценке лесных ресурсов 2020 года более половины (54%) мировых лесов расположены на территории пяти стран – Российской Федерации (815 млн га.), что составляет 20% лесного фонда мира, Бразилии (497 млн га, 12%), Канаде (347 млн га, 9%), Соединенных Штатах Америки (310 млн га, 8%) и Китае (220 млн га, 5%). На остальные страны мира приходится 1870 млн га леса. В совокупности на три страны – Бразилию (216187 тыс. га, 19%), Канаду (205131 тыс. га, 18%) и Российскую Федерацию (255212 тыс. га, 23%) – приходится более половины (60%) первичных лесов мира¹.

Леса подвергаются воздействию целого ряда явлений, которые могут отрицательно сказываться на их здоровье и жизнеспособности, и снижать их способность обеспечивать полный спектр товаров и экосистемных услуг. Тем не менее строительство и техническое обслуживание лесных троп значительно

расширяет доступ к лесным районам, предлагая дополнительные возможности релаксации и смотровым площадкам. Лесные территории могут быть расчищены и для развития иных видов туризма, в том числе для туристских инфраструктур, быть охваченными лесными пожарами, созданными по вине туристов (9 из 10 случаев причиной лесных пожаров является антропогенный фактор – халатность, безответственное поведение человека в лесу), или использоваться в качестве древесины для строительных материалов, а также подвергаться незаконной вырубке. В итоге потеря уникальных природных пейзажей уменьшает природные красоты мест и ухудшает общее впечатление туристов, тем самым увеличивая «визуальный шум» и ослабляя турпоток.

Таким образом, туризм, способствующий сохранению лесов, также может давать деструктивный эффект, способствуя его обезлесению, вызывая дальнейшую деградацию земель с такими последствиями как эрозия пляжей и почвы. Обезлесение – это преобразование лесов в другие виды землепользования, такие как сельское хозяйство и инфраструктура. С другой стороны, площадь лесов может увеличиваться, когда деревья высаживаются на землях, которые ранее не были засажены лесом («облесение»), или когда деревья снова вырастают на заброшенных сельскохозяйственных или других землях («естественное возобновление лесов»).

Методологическая основа исследования

Леса занимают важное место в Целях устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Организацией Объединенных Наций в 2017 г.

Цель устойчивого развития 15 «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять

¹ Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций. URL: <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/> (дата обращения: 20.05.2022)

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия» подчеркивает важность лесов для устойчивости наземных экосистем².

Индикатор 15.2.1 «Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства» показывает очевидный прогресс на пути к устойчивому управлению лесами, а также помогает отслеживать прогресс в выполнении Задачи 15.2 ЦУР «Содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире» в виде показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений».

Индикатор достижения ЦУР 15.2.1 «Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства» измеряет прогресс на пути к устойчивому лесопользованию через пять субиндикаторов, используемых для измерения прогресса в достижении экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого лесопользования:

1. Темп чистого изменения лесной

площади;

2. Запас надземной биомассы в лесу;

3. Доля лесных площадей в пределах официально установленных законом охраняемых территорий, независимо от цели, для которой были созданы охраняемые территории;

4. Доля лесных площадей в рамках долгосрочного управления лесами;

5. Площадь лесов под независимо проверяемыми системами сертификации управления лесами.

Субиндикаторы 1, 2 и 3 касаются экологической ценности лесов, с учетом изменений площади лесов с течением времени, биомассы, хранящейся в лесу, и мер, принимаемых для защиты и сохранения биоразнообразия и других природных и культурных ресурсов.

Субиндикаторы 4 и 5 охватывают все аспекты устойчивого лесопользования, включая экономические и социальные аспекты.

Динамика субиндикаторов устойчивого лесопользования Российской Федерации на основании данных Отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций о Глобальной оценке лесных ресурсов по состоянию на 2020 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Прогресс индикатора ЦУР Российской Федерации 15.2.1 «Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства»³

Наименование субиндикатора	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Темп чистого изменения лесной площади						
Запас надземной биомассы в лесу						
Доля лесных площадей в пределах официально установленных законом охраняемых территорий						
Доля лесных площадей в рамках долгосрочного управления лесами						
Площадь лесов под независимо проверяемыми системами сертификации управления лесами						

Логика перевода значений субиндикаторов в цветовую информационную панель обозначена результатом отношения (r) текущего

значения показателя (субиндикатора) к отчетному значению за 2010г.; при $r > 1$ происходит увеличение уровня показателя, при $r < 1$

² Резолюция A/RES/71/313, принятая Генеральной Ассамблеей 6.07.2017 «Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года». URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/71/313> (дата обращения: 20.05.2022)

³ Глобальная оценка лесных ресурсов. URL: <https://fra-data.fao.org/RUS/fra2020/sustainableDevelopment/> (дата обращения: 20.05.2022)

уменьшение, при $r=1$ – отсутствие изменений.

Узкий интервал для r был установлен для обозначения стабильного состояния, а цвета обозначены следующим образом:⁴

$r \geq 1,01 \Rightarrow$
 $0,99 < r < 1,01 \Rightarrow$
 $r \leq 0,99 \Rightarrow$

Туризм особенно уязвим к возрастающим рискам лесных пожаров. Прямыми последствиями для данного сектора являются уничтожение рекреационных ценностей и

уменьшение туристского потока. Частота возникновения пожароопасных ситуаций делает территории менее привлекательными для туристов, что в последствии негативно влияет на туристический бизнес [9].

На рис. 1 представлена информация о лесных пожарах на территории Российской Федерации в период с 2015 по 2021 гг., отображающая площадь лесных земель, пройденную пожарами, объем сгоревших лесных насаждений и количество случаев лесных пожаров.

Рис.1 – Динамика статистических показателей лесных пожаров в Российской Федерации

В разбивке по регионам в период с 2019 по 2021 гг. на рис. 2 представлена информация о распределении площади лесных пожаров. Необходимо отметить, что в 2019 г. пожаром было охвачено 10011791,4 га, в 2020 г. – 9130410 га, а в 2021 г. – 1095829 га, что практически в 9 раз меньше, чем в 2019 г.

Республика Саха (Якутия) занимает

лидирующее положение по площади пожаров среди всех регионов России за последние 3 года (2019–2021гг.), что составляет 10757689 га. Красноярский край и Иркутская область также входят в число регионов с максимальными площадями охвата территории в трехлетний период, что составляет 2909199 га и 1992397 га, соответственно. В Забайкальский и

⁴ Sustainable forest management. SDG indicator metadata. URL: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-02-01.pdf> (дата обращения: 20.05.2022)

Хабаровский край замыкает рейтинг регионов по площади охвата лесных пожаров, что составляет 931909,1 га и 627287,2 га, соответственно (рис. 3).

Рис. 2 – Распределение площади лесных пожаров по субъектам РФ, млн. га

На рис. 4 представлена информация об объеме незаконной рубки лесных насаждений на территории Российской Федерации в период с 2019 по 2021 гг. Иркутская область занимает лидирующее положение по объемам незаконной рубки лесных насаждений среди всех регионов России за последние 3 года (2019–2021гг.), что составляет 1021,8 тыс. м³. Красноярский край также входит в число одних из регионов с максимальным объемом вырубки лесных насаждений в заявленный период, что составляет 504 тыс. м³. Забайкальский край (195,4 тыс. м³), Приморский край (138,1 тыс. м³), республика Бурятия (128,5 тыс. м³) и Свердловская область (119,7 тыс. м³) замыкают рейтинг регионов по незаконному объему вырубки лесных насаждений (рис. 5).

Рис. 6 представляет распределение площади искусственного лесовосстановления в разбивке по регионам Российской Федерации в период 2019 и 2020 гг.

Рис. 3 – Лидирующие регионы РФ по площади лесных пожаров (2019–2021), %

Рис. 4 – Распределение объема незаконной рубки лесных насаждений по регионам РФ, тыс. м³

Рис. 5 – Лидирующие регионы РФ по объемам незаконной рубки лесных насаждений (2019–2021), %

Иркутская область занимает лидирующее положение в рейтинге регионов по площади искусственного лесовосстановления, что

составляет 51431,8 га в период с 2019 по 2020 гг. включительно. Тверская область (19365,5 га), Ленинградская область (17944,1 га), Красноярский край (179691,9 га) и Вологодская область (16463 га) также входят в число лидеров по площади искусственного лесовосстанов-

ления (рис. 7).

Динамика воспроизводства лесного фонда Российской Федерации представлена на рис. 8, показывающем, что лесовосстановление с каждым годом последовательно растет.

Рис. 7 – Лидирующие регионы РФ по площади искусственного лесовосстановления (2019-2020), %

Рис. 6 – Распределение площади искусственного лесовосстановления по регионам РФ, га

Рис. 8 – Воспроизводство лесов на территории РФ за 2015-2021 гг., га

Результаты исследования

Выполнение Задачи 15.2 ЦУР 15 «Содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире» отслеживается в виде показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». Положительная динамика выполнения Задачи 15.2 представлена

на рис. 9. Данный показатель относится к показателям социально-экономического развития Российской Федерации, необходимым для мониторинга достижения показателей национальных проектов, транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и федеральных проектов, входящих в их состав.

Рис. 9 – Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

В России, согласно данным Росстата, функционирует порядка 11200 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения, и 173 государственных природных заповедника

Таблица 2 – Количество ООПТ федерального, регионального и местного значения в РФ, ед.⁵

Федеральный округ	2019	2020	2021
Центральный	3779	3787	3801
Северо-Западный	1140	1143	1138
Южный	838	823	864
Северо-Кавказский	541	541	541
Приволжский	2608	2618	2620
Уральский	948	947	943
Сибирский	759	571	761
Дальневосточный	1209	1215	541

и национальных парка (табл. 2). По состоянию на 2021 г. количество экотроп и маршрутов на территории государственных природных заповедников и национальных парков Российской Федерации составляет 1566, количество их посетивших – 7,7 млн. чел (рис. 10).

Важными составляющими в устойчивом развитии туристской дестинации является устойчивые экологические показатели, а вместе с ними экономические и социально-культурные [1, 2].

Так, для обеспечения устойчивого развития лесного туризма недостаточно достижения только экологической устойчивости. Стоит задача в выявлении взаимосвязей между заинтересованными сторонами в целях устойчивого

развития, в числе которых местные жители, государство, туристские предприятия и новые производственные технологии, которые должны быть сосредоточены на рациональном использовании лесных ресурсов для

⁵Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11194> (дата обращения 01.06.2022)

обеспечения устойчивости [7, 11].

Качество лесного ландшафта способно увеличить туристский поток [8], поэтому регионы России содействуют росту лесного

туризма и контролю за рациональным использованием лесных ресурсов, природоохранных территорий и земель посредством дополнительных инвестиций (рис. 11).

Рис. 11 – Доля инвестиций в основной капитал федеральных округов РФ на охрану и рациональное использование природных ресурсов

Заключение

Результат постковидных ограничений нашел свое отражение в дополнительной осведомлённости населения о возможности улучшения как физического, так и психического здоровья с помощью лесных ресурсов, образуя тем самым дополнительную нишу на рынке туризма. Взаимосвязь между отношением к охране окружающей среды и использованию природных ресурсов и намерением потребления является ключом к содействию устойчивого развития лесного туризма.

Немаловажная роль в контексте устойчивого развития отводится туристам [4, 10], являющимся причиной для нарастающего развития

данного вида туризма, ориентированного на взаимодействие с лесными ресурсами. По состоянию на 2020 г. 17445,5 га земель лесного фонда, расположенного на территории России, было очищено от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия, что на 78% меньше, чем в 2015 г. (76232,5 га) и на 5% меньше по сравнению с 2019 годом (18345,83 га). Такая яркая динамика может являться результатом рационального и осмысленного лесопользования со стороны туристов. Поэтому различные стратегии сохранения леса и осведомленности населения играют важную роль в поддержании надлежащего баланса окружающей среды.

Список источников / References

1. Almukhamedova, O. A. (2021). Primenenie nejrosetevykh sistem iskusstvennogo intellekta v dostizhenii ustojchivogo razvitiya turizma [Applying the artificial intelligence neural network systems in achieving sustainable tourism development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3), 7-17. doi: 10.24412/1995-042X-2021-3-7-17. (In Russ.).
2. Yakimenko, M. V., & Almukhamedova, O. A. (2019). Identifikaciya faktorov, opredelyayushchih usloviya dlya funkcionirovaniya turistsko-rekreacionnogo kompleksa territorii s pozicii ustojchivogo razvitiya [Identification of factors that determine the conditions for the functioning of the tourist and recreational complex of the territory from the point of view of sustainable development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(4), 89-99. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10408. (In Russ.).
3. Farkic, J., Isailovic, G., & Taylor, S. (2021). Forest bathing as a mindful tourism practice. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 2(2), 1-9. doi: 10.1016/j.annale.2021.100028.
4. Gautam, V. (2020) Examining environmental friendly behaviors of tourists towards sustainable development. *Journal of Environmental Management*, 276. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111292.
5. Komppula, R., & Konu, H. (2017). Designing forest-based wellbeing tourism services for Japanese customers. *Co-creation in Tourist Experiences*. Routledge, 50-61.
6. Komppula, R., Konu, H., & Vikman, N. (2017). Listening to the sounds of silence: Forest based wellbeing tourism in Finland. *Nature tourism*. Routledge. 120-130.
7. Lee, T. H., Jan, F.-H., & Liu, J.-T. (2021). Developing an indicator framework for assessing sustainable tourism: Evidence from a Taiwan ecological resort. *Ecological Indicators*, 125, 1-13. doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107596.
8. Mantymaa, E., Tyrvaïnen, L., Juutinen, A., & Kurttila, M. (2021). Importance of forest landscape quality for companies operating in nature tourism areas. *Land Use Polisy*, 107, 1-12. doi: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104095>.
9. Otrachshenko, V., & Nunes, L. (2022). Fire takes no vacation: Impact of fires on tourism. *Environment and Development Economics*, 27(1), 86-101. doi: 10.1017/S1355770X21000012.
10. Ren, J., Su, K., Chang, Y., & Wen, Y. (2021). Formation of Environmentally Friendly Tourist Behaviors in Ecotourism Destinations in China. *Forests*, 12(4), 1-19. doi: 10.3390/f12040424.
11. Zhou, B., Liu, S., Yu, H., Zhu, D., & Xiong, Q. (2022). Perceived Benefits and Forest Tourists Consumption Intention: Environmental Protection Attitude and Resource Utilization Attitude as Mediators. *Forests*, 13(5), 1-18. doi: 10.3390/f13050812.